

AGRICULTURAL SCIENCES

UDC 663. 663.256

RESEARCHES ON REMOVAL OF TURBIDITY FROM TABLE WINES USING PHYSICAL METHODS

Mammadova H.N.

Scientific Research Institute of Viticulture and Wine-making, Doctorant

УДК 663. 663.256

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО УДАЛЕНИЮ МУТНОСТИ ИЗ СТОЛОВЫХ ВИН ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Мамедова Х.Н.

Научно-Исследовательский Институт Виноградарства и Виноделия, Докторант

Abstract

The article includes information on the criteria preventing clarity, which is considered one of the quality indicators of wines, reasons of turbidity, their classification groups and physical treatment methods implemented for turbidity removal. The research helped to discover that implementation of phosphorus and potassium fertilizers without any grounded limitation, increases amount of phosphate ions, potassium, and calcium cations, which are known as the sources of turbidity (metal, crystals, colloids). Results relating to the solutions for the issues as changes, occurred after treatment of wines at low and high temperatures, and their effects on the process of ensuring clarity of wines, are given in the article. It is discovered and proved that cold treatment method is more effective in comparison with heat treatment method. Besides, necessary conditions for cold treatment are explained in the article. Importance of protecting wine from freezing at the result of implementation of both physical methods is also explained. It is discovered that, wine gains unpleasant taste when it freezes. Besides, it is discovered that, organoleptic properties of wines, treated at low temperatures (40-45°C), are usually higher than organoleptic properties of wines, treated at 70-80°C. Definite results are achieved indicating that denaturation of protein doesn't occur and caramel tones aren't observed at these temperatures. Additionally, it is cleared that treatment at 45-50°C is considered treatment at low temperature.

Аннотация

В статье приведены сведения о факторах, препятствующих прозрачности как одному из показателей качества вина, причинах помутнения, классификационных группах, методах физической обработки, применяемых для их устранения. В ходе исследования установлено, что внесение фосфорных и калийных удобрений без обоснованных ограничений приводит к увеличению количества ионов фосфатов, катионов калия и кальция, являющихся источником мутности (металлических, кристаллических, коллоидных). Приведены результаты, полученные при решении таких вопросов, как изменение обработки вин при низких и высоких температурах как способа физической обработки, влияние на обеспечение прозрачности. Получен и обоснован вывод о том, что холодный метод более эффективен при применении холодного и горячего методов обработки. Также в статье описаны условия, которые необходимо соблюдать при холодной обработке. В статье отражена важность недопущения замерзания виноматериала в результате применения обоих физических методов обработки. Таким образом, установлено, что виноматериал приобретает неприятный вкус при замораживании виноматериала. Однако при обработке при низких температурах (40-45°C), как правило, органолептические свойства вин оказывались выше, чем при нагревании до 70-80°C. Конкретные результаты были получены благодаря тому, что при этой температуре не происходило денатурации белков и не наблюдалось карамельных тонов. Также было выяснено, что обработка при 45-50°C также может быть условно обработана при низких температурах.

Keywords: Turbidity, clarity, cold treatment method, heat treatment method, quality indicators, physical methods.

Ключевые слова: мутность, прозрачность, холодный метод обработки, горячий метод обработки, показатели качества, физические методы.

Введение. Одним из основных факторов при оценке органолептического качества вин является прозрачность вина. Получение прозрачного вина — сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Нарушение прозрачности происходит в результате помутнения вина под действием определенных факторов. Проблема прозрачности виноматериалов очень сложная и трудоемкая работа, а ее

решение комплексное и, как правило, требует индивидуального подхода к каждому виноматериалу. Начало решения этой проблемы следует искать на виноградниках, поскольку высокое качество винограда и получаемого из него вина может быть достигнуто только при учете и контроле почвенно-климатических условий, в которых выращивается

виноград [7, с. 255]. В практике выращивания винограда выявлены факты, нарушающие естественный ход этого процесса. Так, например, наличие сорняков в междурядьях способствует росту серосодержащих аминокислот, что свидетельствует о наличии пороков вина. Внесение фосфорных и калийных удобрений без разумных ограничений приводит к увеличению количества ионов фосфатов, катионов калия и кальция, являющихся источником мутности (металлических, кристаллических, коллоидных). Морозы, засухи, наводнения и болезни серьезно сказываются на качестве и стабильности вин. Высокая влажность почвы и воздуха приводит к недостаточному накоплению экстрактивных веществ, что приводит к недостаточной окраске виноматериалов, а также слабому проявлению сортовых признаков. Количество минералов в виноградном соке меняется по мере созревания винограда. По мере увеличения количества калия, натрия, железа и марганца в виноградном соке увеличивается количество кальция и магния. В период созревания винограда обильные дожди способствуют быстрому поступлению к ягодам минеральных веществ.

В то же время в засушливые годы в винограде накапливается значительное количество высокомолекулярных веществ, что приводит к образованию трудно осветляемых и плохо поддающихся обработке вин. При высокой температуре миграция кальция и магния в виноград также увеличивается. Антоцианы чаще окисляются, что приводит к их недостаточности. Изменение количества каждого из этих компонентов приводит к изменению тех или иных показателей качества вина, в том числе его прозрачности. Методы операции различаются в зависимости от характера и вида мутности.

Вина делятся на 3 категории в зависимости от причины мутности: микробиологические, физико-химические и биохимические. Каждый вид мутности, в свою очередь, делится на разные подгруппы. Так, микробиологические мутности делят на бактериальную и дрожжевую, физическую и химическую мутности - на кристаллическую, коллоидную и металлическую мутности. Сама выплавка металлов классифицируется как медный касс и железный касс [3, с.55]. Каждый вид мутности имеет свою причину. Поэтому при выборе метода прозрачности следует учитывать вид мутности и ее причины.

Цель работы. Основной целью исследования является устранение мутности в винах физическими методами, точнее холодным и горячим способами обработки. Для этого виноматериал обрабатывали при низких температурах (3,5 и -7,5 и -6 и -17°C), среднетемпературных (55-65°C) и высокотемпературных режимах (70-80°C).

Ход исследования. В каждую из 2-х пробирок наливают по 10 см³ вина для определения склонности к белковому помутнению. Один образец нагревают на водяной бане при 75°C и выдерживают при этой температуре в течение 10 минут. После охлаждения вино сравнивают с контрольным образцом (не подогретым). Если испытуемое вино не найдено, сравнению производится через сутки. Если

вино мутнеет при нагревании, оно считается неустойчивым и обрабатывается бентонитом или термически.

Для проверки склонности к кристаллическому помутнению 10 см³ вина наливают в пробирку и выдерживают при температуре -3 -4°C (столовые вина) и -5 -6°C (темные вина) в течение суток. Если в вине образуется кристаллический осадок, то оно неустойчиво, и его рекомендуется обрабатывать холодом. Испытание на склонность вина к обратимому коллоидному помутнению отбирают 10 см³ вина и разливают в пробирку, охлаждают в течение 1 суток при температуре 0°, -3°C. Затем его сравнивают с контролем (неохлажденным). Охлаждение вина приводит к помутнению, а нагревание осветляет вино. Если вино не устойчиво к обратимому коллоидному помутнению, рекомендуется обрабатывать его холодом. Метод холодной обработки в основном использовался для обеспечения устойчивости вина к кристаллическому и коллоидному помутнению. Охлаждение снижает растворимость солей винной кислоты и выпадение их остатков в осадок, что затрудняет прозрачность виноматериалов, обеспечивает коагуляцию белков и пектина. Коагулируя пектин и белок, он объединяет взвешенные частицы различных веществ, в том числе микроорганизмов, в результате чего виноматериалы становятся прозрачными [1, с.158; 5, с. 367]. При охлаждении кислорода поглощается в несколько раз больше, чем обычно, а соли оксида железа окисляются до окисных солей, в результате чего они выделяются в виде осадка. Под воздействием высоких температур в клетке происходят сложные необратимые процессы, в результате которых погибают аэробные и анаэробные микроорганизмы виноматериала. Ускоряется отложение белков, фенолов, полисахаридов и других веществ. Нагревание при 70-80°C в течение 15-30 минут вызывает коагуляцию белков. Термическая обработка в определенных режимах нагрева способствует повышению устойчивости специальных вин к осаждению винных солей.

Результаты и их обсуждение. Таким образом, исследования и опыт подтверждают, что холодная обработка дает положительные результаты. Виноматериал становится прозрачным, более здоровым, улучшаются его органолептические свойства. Охлаждение следует проводить при температуре, близкой к температуре замерзания виноматериала. Нельзя допускать замораживания виноматериала, так как после этого виноматериал приобретает неприятный вкус. Температура замерзания виноматериалов зависит в основном от количества спирта и экстракта. Например, объемный показатель этилового спирта составляет 9-13%, а массовая концентрация экстракта колеблется от -3,5 до -7,5°C для натуральных сухих виноматериалов в пределах 10-60 г/дм³. Массовая концентрация сахаров (общий экстракт) составляет от 50 до 300 г/дм³, а удельный вес этилового спирта до 20% для особых темных и десертных виноматериалов от -6 до -17°C [2, с. 289, 6, с.387]. Холодная обработка виноматериалов должна соответствовать определенным требованиям:

- быстрое и интенсивное охлаждение;
- охлаждение до температуры, близкой к температуре замерзания;
- предотвращение замерзания;
- равенство температурного поля;
- хранить при комнатной температуре не менее 7 дней;
- фильтрация при температуре охлаждения (допустимое отклонение не более $\pm 0,5^\circ\text{C}$).

Высокотемпературная обработка – $70-80^\circ\text{C}$ эффективна против оксидазных оболочек.

Однако при такой температуре обработки виноматериалов SO_2 , который содержит малую концентрацию кислорода, значительно снижает органолептические свойства. Обычно отмечают темные тона, вялость. Количество меланоидинов увеличивается, растворенный кислород используется для окисления компонентов, инактивируются окислительные ферменты, происходит денатурация белков. Этот метод, наиболее часто используемый в виноделии, называется методом пастеризации по имени французского ученого Пастера. Пастер доказал, что все микробиологические заболевания можно предотвратить, если кратковременно (до 1 минуты) нагревать вино до $55-65^\circ\text{C}$ без доступа воздуха [2, с. 305].

При обработке при низких температурах ($40-45^\circ\text{C}$), как правило, органолептические свойства вин выше, чем у прогретых при $70-80^\circ\text{C}$. При этой температуре денатурация белков не происходит, карамельных тонов не наблюдается, и обработку при $45-50^\circ\text{C}$ условно можно отнести к обработке при низких температурах. Как известно, эти температурные режимы используются в технологии производства высококачественных портвейнов, мадеры и некоторых видов десертных вин для придания им типичности. По качеству промежуточное положение занимают вина, обработанные при средней температуре ($55-65^\circ\text{C}$). При определении температурных режимов нагрева следует учитывать, что максимальный температурный предел роста микроорганизмов составляет $30-47^\circ\text{C}$ для дрожжей, $40-45^\circ\text{C}$ для бактерий, температура разрушения: $50-60$ для дрожжей, $55-60$ для уксусной кислоты, 62 для молочнокислых бактерий -70°C . Их чувствительность к температуре термодеструкции зависит и от других факторов: у дрожжей - количества воды, этилового спирта, сахаров, солей, SO_2 , pH; у бактерий - по pH среды и количеству этилового спирта.

Осветление низкокислотных виноматериалов представляет достаточно серьезную задачу, к тому же при получении вин с применением тепловой обработки мезги процесс осветления усложняется. При производстве вин из винограда ранне-среднего срока созревания на равнинной местности в большинстве случаев сусло является малоэкстрактивным, поэтому тепловая обработка является стандартной процедурой, а брожение следует проводить на чистой культуре дрожжей [4, с.177].

Чтобы пастеризация продолжалась в необходимых условиях, виноматериал должен быть прозрачным. В противном случае вещества, находящиеся в растворимой форме или изменяющиеся в результате нагревания, могут изменить

органолептические свойства виноматериала. Перед пастеризацией при необходимости виноматериал необходимо профильтровать, чтобы предотвратить насыщение кислородом. Нагревание в присутствии кислорода усиливает окисление виноматериала и сопровождается появлением внутри вареных тонов. Перед пастеризацией виноматериалы рекомендуется обрабатывать осветлителями (бентонитом, желатином и др.), которые трудно фильтруются или вообще не фильтруются. Перед нагреванием в натуральных виноматериалах рекомендуется добавлять диоксид серы для доведения массовой концентрации свободной серы до 20 мг/дм^3 . Более низкий температурный режим ($45-55^\circ\text{C}$) используется при горячей фильтрации и бутылочной пастеризации для обеспечения микробиологической стабильности вин. При горячей фильтрации подогретое вино переливается в бутылку, предварительно нагретую до 40°C . Подогретое горячей расфасовкой вино разливают в бутылки, предварительно подогретые до 40°C . Для предотвращения окислительных процессов в вине рекомендуется перед расфасовкой удалять кислород путем продувки инертными газами (углекислым газом или азотом). Стеклопастеризаторы используются для пастеризации вина в стекле.

Заключение. По результатам холодной и горячей обработки установлено, что холодный способ обработки более эффективен, виноматериал более прозрачен, полезнее и его органолептические свойства улучшаются. Установлено, что при обработке при низких температурах ($40-45^\circ\text{C}$) органолептические свойства вин выше, чем при нагревании до $70-80^\circ\text{C}$.

Список источников

1. Fətəliyev H.K., Şərabçılıqdan praktikum. Dərs vəsaiti, Bakı - 2012, 327 s.
2. Косюра В. Т., Донченко Л. В. Надыкта В. Д. - Основы виноделия. Учебное пособие для бузов. Москва, «Издательство Юрайт», 2021. 422 ст.
3. Маметнабиев Т.Э., Деметаллизация вин хитинсодержащими сорбентами и биосорбентами на их основе. Кандидатская диссертация. Санкт-Петербург 2005, 115 ст.
4. Насибов Х.Н., Гусейнов М.А. - Исследование некоторых факторов осветления виноматериалов, Научные труды Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия, 2018, ст. 176-179.
5. Панахов, Т.М. Технология продуктов виноделия, производимых в Азербайджане/Т.М. Панахов. – Баку: Элм., 2015. – 546 с.
6. Панахов, Т.М. Сборник технологических инструкций по производству вин и коньяков на винодельческих предприятиях Азербайджанской Республики/Т.М. Панахов. – Баку: Unicild. - 2014. – 476 с.
7. Панахов, Т.М. Исследование качества вина, произведенного новыми сортами винограда в Азербайджане / Т.М. Панахов, М.А. Гусейнов, Х.Н. Насибов //АПК России, Челябинск, 2017. – Том 24. – № 5. – С. 1223-1226.